

The Role of Positive Psychology in Promoting Well-being, Job Satisfaction and Interpersonal Relations in Social Welfare Institutions in Morocco

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18067520>

Mohammed El-Mir

mohammed.elmir1@usmba.ac.ma

Department of Psychology, Faculty of Letters and Human Sciences Dhar El Mahraz, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fes, Morocco

Received: 21/09/2025

Nouh Rabi

rabinouh7@gmail.com

Faculty of Letters and Human Sciences, Cadi Ayyad University, Marrakech, Morocco

Published: 31/12/2025

Abstract

This study aims to explore the practical applications of positive psychology in the workplace, specifically within social welfare institutions in Morocco. It stems from the importance of using positive psychology concepts and techniques to create positive organizations that enhance job satisfaction and improve the well-being and interpersonal relations of employees in social welfare institutions. Previous studies have demonstrated the importance of positive psychology tools in strengthening employee well-being and prosperity when the organization prioritizes employee job satisfaction. The study sample consisted of 100 social workers within social welfare institutions in the Marrakech-Safi region. A questionnaire adapted from the Character Strengths Inventory was used to determine the impact of positive psychology training on levels of well-being and job satisfaction, and its impact on the interpersonal relations of employees in social welfare institutions. The results demonstrated the importance of positive psychology in strengthening well-being, job satisfaction, and interpersonal relations among social welfare workers. Therefore, this study recommends the importance of adopting positive psychology tools in establishing positive organizations that promote the personal well-being and job satisfaction of their employees.

Keywords: positive psychology, well-being, job satisfaction, interpersonal relations, social welfare institutions in Morocco

دور علم النفس الإيجابي في تعزيز الرفاهية والرضا الوظيفي والعلاقات البشخصية لدى العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب

نوح رابي

rabinouh7@gmail.com

كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة القاضي عياض، مراكش، المغرب

النشر: 2025/12/31

محمد المير

mohammed.elmir1@usmba.ac.ma

شعبة علم النفس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهرز، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، المغرب

القبول: 2025/12/15

الاستلام: 2025/09/21

ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف الإمكانيات التطبيقية لعلم النفس الإيجابي في مكان العمل، وتحديدًا بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب. وقد انطلقت من أهمية استعمال مفاهيم وتقنيات علم النفس الإيجابي في خلق مؤسسات إيجابية؛ تعزز الرضا الوظيفي وترفع من مستوى رفاهية والعلاقات البشخصية العاملين في مراكز الرعاية الاجتماعية. وقد أظهرت دراسات سابقة أهمية أدوات علم النفس الإيجابي في تقوية رفاهية وازدهار العمال عندما تضع المؤسسة الرضا الوظيفي للعامل على رأس اهتماماتها. وقد تكونت عينة الدراسة من 100 من العاملين الاجتماعيين بمراكز الرعاية الاجتماعية بجهة مراكش آسفي. وقد تم استعمال استبيان مقتبس من جرد القوى الشخصية من أجل معرفة مدى تأثير التدريب على تقنيات علم النفس الإيجابي على مستويات الرفاهية والرضا الوظيفي وانعكاس ذلك على العلاقات البشخصية للعاملين بمراكز الرعاية الاجتماعية. وقد أظهرت النتائج أهمية علم النفس الإيجابي في تقوية الرفاهية والرضا الوظيفي والعلاقات البشخصية لدى العاملين في الرعاية الاجتماعية. لذلك توصي هذه الدراسة بأهمية اعتماد أدوات علم النفس الإيجابي في تأسيس مؤسسات إيجابية تعزز الرفاهية الذاتية والرضا الوظيفي لدى العاملين بها.

الكلمات المفتاحية: علم النفس الإيجابي، الرفاهية، الرضا الوظيفي، العلاقات البشخصية، مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب

مقدمة

تعتبر الرفاهية في مكان العمل مطلباً إنسانياً واجتماعياً ملحاً، واستجابة لذلك قدم علم النفس الإيجابي حلولاً مبتكرة لمشكلة جودة مكان العمل، لكي تتحول المؤسسات الاجتماعية إلى بيئات إيجابية تحفز السعادة وطاقة النمو والأداء الأمثل لجميع أفرادها. وإلى جانب ذلك، فقد استأثر الاهتمام بجودة الحياة في مكان العمل باهتمام الباحثين في علم النفس عموماً وعلم النفس الإيجابي على وجه الخصوص. وفي هذا الصدد، جاءت هذه الدراسة لكي تطرح أسئلة التفاعل بين مبادئ علم النفس الإيجابي وعلم نفس الشغل بالنظر إلى مركزية الرأسمال البشري في تطوير البنيات المهنية التمكينية؛ إذ أن تحويل مكان الشغل إلى بيئة إيجابية سيقود إلى تعزيز أداء المؤسسات الاجتماعية والمهنية، وإلى تحقيق الرفاهية والازدهار للأشخاص الذين يعملون فيها. وقد تبين أن هناك حاجة ماسة إلى تحديث اشتغال المؤسسات الاجتماعية في المغرب لكي يتحسن أداؤها وتؤدي إلى رفاهية العاملين فيها. وقد يسهم التكامل بين المقاربة الإيجابية وعلم نفس الشغل في تطوير ردود فعل مناسبة وملائمة للمشاكل التي تعترض الأداء الأمثل للمؤسسات الاجتماعية من خلال خفض التوتر والضغط أو النزاعات داخلها. وهذا سيؤدي إلى تحسين ظروف العمل والمناخ الاجتماعي، وبالتالي الوقاية بشكل أفضل من "المخاطر النفسية- الاجتماعية" وتحقيق الرفاهية النفسية (Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi, 2006; Snyder & Lopez, 2007). ويربط دينر Diener وآخرون (2005) الرفاهية الذاتية في سياق الشغل بتحقيق المتعة والانفعالات الإيجابية؛ ومن ثم فالرفاهية هي أن يستمتع الشخص بالحياة لحظة بلحظة سواء في مكان العمل أو خارجه (Cottraux, 2007).

والسعادة الحقيقية حسب أرسطو أو النفسية حسب ريف Ryff و سنجر Singer (1996) هي البحث عن حياة ذات معنى، وذلك بهدف تحقيق الذات في أي سياق. فالصحة النفسية في مكان العمل تكمن في تعزيز قوى الشخصية character strenghts، وهذا يؤدي إلى تقوية الذكاء الانفعالي، وتدبير الضغوط. وفي السياق المغربي بدأ في الأونة الأخيرة الاهتمام بالصحة النفسية للعمال لما لذلك من انعكاس إيجابي على الإنتاجية ورفاهية العمال ونمو المؤسسات.

قوى الشخصية والفضائل في مكان العمل

يعكس مفهوم سمات الشخصية الإيجابية اهتمام علم النفس الإيجابي بقوى الشخصية، ويتم تعريفها بأنها سمات (أو فضائل) إيجابية تنبعث من الشخصية. وفي هذا الإطار أسس بترسون Peterson معهد القيم في العمل (VIA) (2000)، وذلك من أجل تحديد قوى الشخصية وتصنيفها وقياسها علمياً. وقد جسد ذلك في كتاب "التمهيدي في علم النفس الإيجابي A primer in positive psychology" (Peterson, 2006)، ومن بين الأهداف الأساسية لهذا العمل تعزيز الازدهار في المدرسة والشغل، بالإضافة إلى تعزيز الأداء الأمثل للأفراد. لذلك قد يكون هذا البرنامج مثيراً للاهتمام ليس فقط لعلماء النفس والأطباء النفسيين الذين يتعاملون مع نمو الطفل وشخصيته، بل أيضاً لمن يعملون على تحويل مكان العمل إلى بيئة للرفاهية والازدهار. وتتميز قوى الشخصية وفقاً لنموذج بترسون بأنها:

- سمات نفسية، وبالتالي فهي مستقرة وتتم ترجمتها إلى سلوكيات؛
- تنتج عواقب إيجابية، من قبيل الرفاهية والرضا عن الحياة والسعادة الحقيقية؛
- تثير شعوراً بالسمو والاحترام والتقدير؛
- تقلل من شعور الأفراد بالدونية بسبب ظهورهم الإيجابي في الشغل؛
- وبناء على ذلك، فالمهتم بالنمو الذاتي والإبداع في مجال الشغل، هو من يستطيع أن يهتم بعلم نفس الشغل وتطبيقات علم النفس الإيجابي والقيم المحلية من أجل تسهيل تكيف الأشخاص وتعزيز قوى الشخصية في مكان العمل.

نظرية الفضائل عند بترسون (2006)

حسب بترسون توجد ست فضائل رئيسية تتضمن أربع وعشرين قوة شخصية، والفضائل الست هي: الحكمة والمعرفة، الشجاعة، الإنسانية، العدالة، الاعتدال، والسمو الإنساني:

- الحكمة والمعرفة: القدرة على التفكير بطريقة خلاقية، والفضول، وحب التعلم، والحكم، والقدرة على رؤية الأمور من وجهات نظر مختلفة.

- الشجاعة الإنسانية: تشمل الإقدام، والمثابرة، والصدق، والحماس...؛
 - الإنسانية الخلاقية: تركز على الحب والطف والذكاء الاجتماعي؛
 - العدالة الإنسانية: تتضمن العمل الجماعي، والإنصاف، والقيادة؛
 - الاعتدال: يشمل التسامح، والتواضع، والحكمة، وضبط النفس؛
 - سمو النفس: يتضمن تقدير الجمال، والفضيلة، والامتنان، والأمل، وروح الفكاهة، والروحانية.
- يتم ترتيب القوى الأربع والعشرين من الأقوى إلى الأضعف. وتتيح بعض المقاييس تحديد نقاط القوة التي يمتلكها الشخص، والتي يمكن من خلالها بناء أفضل ما لديه من صفات.

وقد تم دمج هذه القوى في ست فضائل كبرى؛ ومن أهمها الإنسانية والحكمة والمعرفة. وقد أثبت علم النفس الإيجابي أهمية قوى الشخصية الاجتماعية، إذ تلعب بعض القوى الاجتماعية دورا أساسيا في بناء العلاقات البيئية، ومن بينها الحب والطف والذكاء الاجتماعي. ومن ناحية أخرى، تتمثل القوى الاجتماعية في مكان العمل في المواطنة والشجاعة والعدالة والقيادة.

علم النفس الإيجابي ومكان العمل

في المجتمعات الإنسانية، هناك العديد من المعتقدات الدينية والفلسفية والثقافية والعلمية، والأعمال الأدبية، التي تصفي، في أغلب الأحيان، قيمة سلبية على مكان العمل، وأخرى إيجابية ينبغي استثمارها.

التمثل السلبي للشغل

بالعودة إلى كلمة "شغل أو عمل"، فهي مشتقة من الكلمة اللاتينية *tripalium*، والتي كانت تحيل لدى الرومان القدماء إلى لعنة إلهية ترتبط بالخطيئة الأصلية "أنت سوف تكسب خبزك بعرق جبينك". وفي المنظور الماركسي "فالعمل اغتراب اجتماعي يبعد الإنسان عن مجتمعه، وعن طبيعته الحقيقية من خلال إنهاكها بمهام متكررة وجزئية من أجل توليد قيمة مضافة لأرباب العمل الذين يمتلكون رأس المال". إن الذي يقع ضحية لهذا الاغتراب ليس بالضرورة واعيا، ويمكنه حتى أن يحب عمله. ويظهر تاريخيا، بين مؤلفات القرن التاسع عشر، تمثيل من يقومون بعمل إجباري وخال من السعادة كآلات إنتاج غير إنسانية. ولا يقتصر الأمر دائما على وصف الحالة البائسة التي كان يعيشها الناس في العمل، ففي رواية "ترنيمه عيد الميلاد A Christmas Carol" يروي تشارل ديكنس Charles Dickens (1834)، قصة رجل عجوز غني وبخيل مع عماله، تزوره في المنام ليلة عيد الميلاد الأشباح التي تجعله يفهم أنه فشل في حياته؛ ثم يقرر أن يصبح أكثر إنسانية مع الآخرين.

ولقد قام علم النفس التقليدي المرضي بتحديث هذا الموضوع المتعلق بالآثار الضارة للعمل، إذ يمكن أن يتحول العمل إلى إدمان وقد يؤدي إلى الموت بسبب الإرهاق الكبير. ومن بين الأمثلة على ذلك، متلازمة كاروشي Karōshi syndrome التي فرضت وضع برامج للعلاج والوقاية منه في اليابان. وفي كثير من الأحيان يتم ربط العمل بالتوتر والانتحار، وهو أمر قد يكون صحيحا، ولكن البيانات الإحصائية تظهر أيضا أن البطالة أسوأ بكثير لأنها تؤدي إلى مضاعفة المشاكل النفسية المرضية.

وقد أظهرت دراسة وبائية فرنسية (Cohidon, Arnaudo, & Murcia, 2009) أن معدل الاضطرابات النفسية الخطيرة (مثل الاكتئاب، إدمان الكحول، واضطرابات القلق، وإدمان المخدرات، والاضطرابات النفسية) تتفشى أكثر بين العاطلين عن العمل، وأنها كانت في أعلى مستوياتها بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، وأكثر انخفاضا بين المتقاعدين. لذا لكي تكون بصحة جيدة عليك أن تكون إما في العمل، وإما أن تكون قد أنهيته.

مكان العمل والرفاهية الذاتية الإيجابية

في مقابل هذه المقاربة التاريخية السلبية للشغل، فماذا عن الحياة اليومية بمكان العمل؟ على الرغم من أن هذا الأخير قد يتحول أحيانا إلى فضاء للتوتر والصراع بين الأفراد والمجموعات، لكنه يمكن أن يصبح أيضا فضاء لتحقيق الرفاهية والمتعة وحتى السعادة الحقيقية.

وقد تمت دراسة موضوع الرفاهية في العمل على وجه الخصوص من قبل كانمان وآخرين (Kahneman et al., 1999)، وتبين أن هناك حوالي عشرة عوامل تحدد الرفاهية الذاتية والنفسية في العمل، ويمكن ترتيبها من منظور علم النفس الإيجابي على الشكل التالي:

- السيطرة الشخصية، وحرية اتخاذ القرار؛
- إمكانية استغلال القدرات الشخصية؛
- امتلاك خصائص الأهداف والمعايير المولدة للنجاح؛
- التنوع والخروج من النمطية وعدم تكرار المهام؛
- وضوح البيئة وتبادل المعلومات بشكل سلس حول العمل ومستقبله؛
- مستوى الأجر والدخل الشخصي؛
- الأمن الجسدي والنفسي؛
- الدعم من خلال الإشراف المرين؛
- العلاقات البيئية الإيجابية؛
- ارتباط المكانة الاجتماعية بالوظيفة التي تحظى بتقدير للموظف.

لذلك، فالرفاهية المهنية للعمال بالمغرب قد ترتبط ببناء مؤسسة إيجابية وتقليل التوتر لدى العمال، والعمل على بعض القيم الرئيسية في العمل كالإيثار والاعتراف، ولكن يمكننا أيضا العمل على تعزيز الروابط بين المجموعة. وقد يكون ذلك من خلال تعليم الإيجابية الذاتية لدى الأفراد، كما يرتبط أيضا بالقيادة والحكمة الإيجابية.

القيادة الإيجابية

علاقة القيادة بالموظف أو العامل هي علاقة حاسمة في مكان العمل، لأنها تنظم المجموعات وتحدد إنتاجية المؤسسة. لذلك تعتبر القيادة الإيجابية ضرورة لاستدامة المجموعات التي تتقاسم الأدوار والمهام. وقد أظهرت الدراسات تعدد أشكال القيادة، وتنوع سمات القادة.

القيادة الإيجابية "دعه يعمل"

القيادة الإيجابية Laissez-faire leadership تتفادى القرارات والاتصالات السلبية، التي تثير القلق، والتجنب، إلى جانب الشك، والهوس بالأخبار الزائفة وشخصنة الأمور. وهذا النوع من القيادة يخلق مناخا خاليا من التوتر والعدوانية في مكان العمل.

القيادة المعاملاتية الإيجابية

القيادة أو الإدارة الإيجابية Positive Transactional Leadership تكون فعالة في تحليل وتنفيذ مهام محددة، ويتم تعزيز ذلك بشكل منهجي بالمجاملات والمكافآت. والقائد، في هذه الحالة، وإن كان فعالا وكفءا، لكنه مهووس أحيانا بالسيطرة الكاملة. فهي قيادة تحليلية تركز على الأداءات السلوكية الإيجابية، وتحفز تعزيزها داخل العمل.

القيادة التحويلية أو الكاريزمية

هذا النوع من القيادة التحويلية أو الكاريزمية leadership transformationnel ou charismatique أكثر تعقيدا، لأن فعله ينطوي على شيء أكثر من شرعية الخبير أو قوته التقنية. فالقائد الحقيقي الكاريزمي هو من يركز على القيم الإيجابية، ويضفي أتباعه على صورته طابعا مثاليا. وهو يؤثر على السلوكات، لأنه يلهم الدوافع من خلال قدرته على التحفيز الفكري والمعرفي والتعبير عن التقدير الشخصي لمرؤوسيه. وفي نهاية المطاف، فهو من سيحصل على الأفضل. وهذا النمط من القيادة يعتمد طريقة صحية في تدبير الحياة المؤسساتية الاجتماعية ورفاهية أطرها، إذ يركز على أداء الفريق الذي يستثمر فيه، كما يحفز الآخرين من دون أن يقدم لهم تبريرات فكرية أو أنانية. وهو يعتمد على القصص الجميلة والملهمة التي تتحدث إلى قلوبهم.

القائد الخادم للعاملين

لا يكفي أن يتحلى القائد بفضائل الشجاعة والمعرفة، بل ينبغي أيضا أن يضع الإنسانية والعدالة موضع التنفيذ. وهذا الشكل من القيادة الإيجابية يسمى "القائد الخادم" servant leader (Greenleaf, 1977). فالقائد الخادم يكون في خدمة الموظفين، ويساعدهم بشكل أفضل على تحقيق أهداف المجموعة أو المؤسسة التي يسيروها. وفي هذا الإطار، يعمل القائد الخادم الإيجابي على تعزيز إبداع مجموعة العاملين، دون السعي إلى إضعافها، كأن يسعى إلى أن يكون زعيما نرجسيا، أو متعطشا للاعتراف الاجتماعي. فهو فخور بعلاقة المساعدة في تحقيق المشاريع المشتركة التي يسهم فيها من دون أن تكون هناك منفعة شخصية. لذلك فما يحركه بشكل أساسي هي قيم التعاطف والإنسانية والمشاركة، ويعتبر هذا النوع من القيادة الأكثر تأثيرا في الإبداع.

القيادة والذكاء الانفعالي

من الممكن أيضا تطوير الذكاء الانفعالي للقائد Leadership and Emotional Intelligence من خلال تطبيق أساسيات علم النفس الإيجابي، والتي تتكون من القدرة على المعالجة الكفأة للمعلومات الانفعالية لأفراد فرق العمل، واستخدامها للحصول على سلوكيات فعالة في حل المشاكل اليومية. ويتضمن الذكاء الانفعالي حسب جون ماير John Mayer و بيتر سالوفي Peter Salovey (2004) أربعة مستويات:
- تدريب المدير أو القائد على إدراك الانفعالات والرغبات المرتبطة بها والتعبير عنها للآخرين وللعمال، ويتضمن ذلك القدرة على التمييز بين الانفعالات الحقيقية والمصطنعة، أو التي تفتقر إلى الصدق؛
- الاستخدام الصحيح للانفعالات والتعاطف الإنساني في مكان العمل لتسهيل العمليات الفكرية والمعرفية. وهذا يتضمن قدرات متعددة وعلى وجه الخصوص، التركيز وتحديد أولويات التفكير من خلال الانفعالات والتعاطف. لذلك،

ينبغي أن يكون القائد قادراً على توليد الانفعالات لتسهيل التفكير والحكم، والتعرف على كيفية استخدام تقلبات المزاج لديه ولدى الموظفين لتقدير وجهات النظر. ومعرفة كيفية استخدام الحالات الانفعالية لتسهيل حل المشاكل والإبداع؛
- الفهم العاطفي والانفعالي الذي يتكون من فهم أسباب وعواقب الانفعالات، ولكن أيضاً العلاقة بينهما (الخوف والغضب على سبيل المثال)، والانتقالات بين المشاعر، بالنظر إلى أن الحالات الانفعالية غالباً ما تكون معقدة ومتناقضة؛
- التدبير المناسب للانفعالات لدى الفرد والآخرين، والقدرة على إطالة الاتصال الانفعالي أو الانفصال عنه.

المفاهيم الإجرائية

علم النفس الإيجابي

علم النفس الإيجابي هو ميدان من النظريات والأبحاث النفسية يركز على الحالات النفسية (مثل الرضا والسعادة)، والسمات الفردية أو نقاط القوة الشخصية (مثل الرفاهية والإيثار والحكمة)، والمؤسسات الاجتماعية التي تعزز الرفاهية الذاتية وتجعل الحياة أكثر قيمة (APA, 2018). وقد أسس هذا المبحث مارتن سيلغمان و سكسنتميهايلي Seligman & Csikszentmihalyi, 2000)، وهو يهدف إلى تسليط الضوء على المتغيرات الإيجابية مثل السعادة والأمل والرفاهية والامتنان، بدلاً من التركيز التقليدي على المتغيرات السلبية مثل الاكتئاب والقلق، ... إذ كان علم النفس التقليدي يركز على دراسة الجوانب السلبية لدى الإنسان وإصلاح الأضرار وعلاج الاضطرابات النفسية، أكثر من مساعدة الأفراد على تحقيق الرفاهية والازدهار (Bryant & Veroff, 2006).

الرفاهية

الرفاهية هي حالة إيجابية يعيشها الأفراد والمجتمعات. وكما هو الحال في الصحة، فهي مورد للحياة اليومية، ويحددها الوضع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. وتشمل الرفاهية جودة الحياة وقدرة الأفراد والمجتمعات على المساهمة في العالم وهم يشعرون بالمعنى والهدف. وترتبط الرفاهية بالتوزيع العادل للموارد، وتحقيق الازدهار الشامل والاستدامة. ويمكن تحديد رفاهية الأفراد بمدى مرونتهم، وبناء على قدرتهم على العمل، واستعدادهم لتجاوز التحديات (WHO, 2021).

الرضا الوظيفي

الرضا الوظيفي هو حالة من شعور الفرد بالرضا والسعادة والمتعة تجاه وظيفته ومهامه ومكان عمله. ويتأثر بعوامل من قبيل الراتب، والعلاقات، والتوازن بين العمل والحياة، والاستقلالية، وفرص النمو، والتوافق مع القيم الشخصية. وهو يؤثر بشكل مباشر على إنتاجية الموظف واستدامته.

مكان العمل الإيجابي

مكان العمل الإيجابي هو البيئة التي تعزز الروح المعنوية الجيدة، كما تم تصورها وقياسها من خلال الأمن الوظيفي والأمن في العمل، ومقدار الراتب والمزايا، والفرص الواقعية للنمو الوظيفي، ومدى كفاية الموارد للمهمة المطلوبة، وحالة الوظيفة التي يشغلها الموظف، بالإضافة إلى القيمة الاجتماعية الممنوحة لأهداف المنظمة التي يرتادها (Hart & Cooper, 2001). وعلى العموم، يتأثر العمل بالروح المعنوية والخصائص النفسية للزملاء وصاحب العمل (Peterson, 2006).

العلاقات البيشخصية

تحليل العلاقات البيشخصية، إلى الروابط والتفاعلات بين شخصين أو أكثر، لا سيما تلك ذات الأهمية الاجتماعية والانفعالية (APA, 2018). بالإضافة إلى النمط أو الأنماط السلوكية الملحوظة في تعاملات الفرد مع الآخرين.

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

هي منشآت تقدم خدمات الدعم والرعاية للأفراد والمجتمعات المحتاجة. وتشمل هذه المؤسسات مجموعة متنوعة من الخدمات مثل الإيواء، والرعاية الصحية، والتعليم، والتأهيل المهني، وغيرها، بهدف تحسين جودة حياة المستفيدين ودمجهم في المجتمع (قانون 65.15 للرعاية الاجتماعية).

إشكالية وأسئلة الدراسة

علم النفس الإيجابي هو علم التجارب الذاتية الإيجابية، والسمات الفردية الإيجابية، والمؤسسات الإيجابية التي تتكفل بتحسين جودة الحياة والوقاية من الأمراض التي تنشأ عندما تكون الحياة قاحلة وبلا معنى" (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). ومن بين اهتماماته الأساسية البحث في سبل تعزيز السعادة والمشاركة والصفات الإيجابية مثل قوى الشخصية والمواهب والعلاقات الإيجابية مثل الصداقة والحب، والمؤسسات الأوسع مثل الأسرة والمدرسة التي تسمح بنموهم (Peterson, 2006).

إن اهتمامات وأهداف علم النفس الإيجابي تشكل خطوط البحث النشيطة حالياً، وهي تركز على رؤية جديدة في الشغل والتربية والصحة. وفي هذا الإطار، يعمل علماء النفس الإيجابيون حالياً على تحيين مجالات البحث لكي تشمل الشغل والتنظيم الإيجابي (Park et al., 2004). فقد ركزت معظم الدراسات في السابق على المقارنة بين قوى الشخصية والرضا عن الحياة، لكن ينبغي الآن الانكباب على ظواهر جديدة، من قبيل مراعاة الرفاهية والروح المعنوية على مستوى المجموعة المهنية بما يسمح بتوسيع منظور علم النفس الإيجابي إلى ما هو أبعد من خصائص الفرد ونقاط قوته.

تعتبر الحالة النفسية الإيجابية مؤشراً على رفاهية المجموعات المهنية، تماماً كما أن الرضا عن الحياة والعمل هو مؤشر على الرفاهية الفردية. وينحو الباحثون في علم النفس الإيجابي إلى تطبيقات هذه المقاربة في تعزيز الصحة النفسية في مكان العمل. لذلك لا ينبغي أن تقتصر الأهداف على الأفراد، ولكن أيضاً على المجموعات التي ينتمون إليها. بالإضافة إلى أن التدخل على مستوى المجموعة أكثر فعالية وربما أقل كلفة من التدخل على المستوى الفردي. فالحياة الطيبة هي بطبيعتها حياة اجتماعية، فلماذا لا نشجع على حياة جيدة في المكان الذي نوجد فيه (Peterson, 2006)؟

وعلى الرغم من أهمية وضع لمؤشرات للرفاهية في مكان العمل بالمغرب، فهي لا ينبغي أن تقتصر على مقياس فردية وبسيطة للسعادة والرضا عن الحياة (Diner, 2000؛ Jakob, 2004)، بل يجب أن تشمل أيضاً التدابير التي تتعلق برفاهية المجموعات. إن المعنويات الجماعية لديها القدرة على أن تصبح مؤشراً على الرفاهية. ونعتبرها في هذه الدراسة مؤشراً هاماً على رفاهية الجماعات في مكان العمل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المغربية.

وبناء على ما سبق، انطلقت الدراسة الحالية من السؤال المركزي التالي: "إلى أي حد يمكن أن تسهم تطبيقات علم النفس الإيجابي في تعزيز الرفاهية والرضا الوظيفي والعلاقات البيشخصية لدى العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب؟". وتنبثق من هذا السؤال بعض الأسئلة الفرعية:

- ما دور تطبيقات علم النفس الإيجابي في تعزيز رفاهية العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب؟
- ماهي درجة فعالية تطبيقات علم النفس الإيجابي في تقوية الرضا الوظيفي لدى العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب؟
- ما أهمية تطبيقات علم النفس الإيجابي في تعزيز العلاقات البيشخصية لدى العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب؟

أهداف البحث

يرمي هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

- إبراز أهمية تطبيقات علم النفس الإيجابي في تقوية رفاهية العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب؛
- التأكيد على أهمية علم النفس الإيجابي في تعزيز الرضا الوظيفي في مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب؛
- تبيان أهمية علم النفس الإيجابي في إنماء العلاقات البيشخصية لدى العاملين الاجتماعيين بالمغرب.

فرضيات البحث

الفرضية العامة

هناك ارتباط بين تطبيقات علم النفس الإيجابي وتعزيز الرفاهية والرضا الوظيفي والعلاقات البيشخصية لدى العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

الفرضيات الفرعية

- يرتبط تطبيق علم النفس الإيجابي بشكل دال بتعزيز الرفاهية لدى العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
- توجد علاقة بين تطبيقات علم النفس الإيجابي والرضا الوظيفي لدى العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
- يوجد ارتباط بين تطبيقات علم النفس الإيجابي وتقوية العلاقات البيشخصية لدى العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

أدوات البحث

اعتمدنا في هذه الدراسة على جرد قوى الشخصية (Peterson & Seligman, 2004)، وهو يمكن أن يقدم مؤشرات عن الرفاهية والرضا الوظيفي وتعزيز العلاقات البيشخصية لدى العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. ومن ثم، فهذا الاستبيان يتيح تحديد قوى الشخصية التي يستطيع من خلالها الفرد بناء أفضل ما لديه من صفات في مكان العمل. وقد اخترنا منها 10 قوى، وبذلك تشكل الاستبيان من 10 بنود وجهت للعاملين في مجال التربية الخاصة والصحة (2024-2025) بمراكز الرعاية الاجتماعية بجهة مراكش أسفي.

جدول 1

الاستبيان الموجه للعاملين الاجتماعيين

أبدأ	أحيانا	دائما	القوى الإيجابية
			أحب الاطلاع على كل ما هو جديد
			أحب التعلم المستمر في العمل الاجتماعي
			أملك التفكير الناقد
			أملك حس الذكاء العملي
			أتمتع بالذكاء الاجتماعي في مكان العمل
			أمتاز بالعطف والكرم في العمل الاجتماعي
			أملك ميزة روح فريق العمل
			أتصف بالمرح والفكاهة في العمل
			أستطيع ضبط النفس في وضعيات العمل
			الامتنان

عينة الدراسة

تكونت عينة الدراسة من 100 من العاملين الاجتماعيين في مجال التربية الخاصة والصحة بمراكز الرعاية الاجتماعية بجهة مراكش أسفي. وقد خضعوا لتكوين مستمر في أساسيات علم النفس الإيجابي لسنة كاملة (2023-2024)، لذلك نتوقع أن يتمتعوا بقوى شخصية إنسانية بالغة الأهمية في العمل الذي يقومون به. ويوضح الجدول أسفله خصائص العينة.

جدول 2

خصائص عينة الدراسة الأساسية

المتغيرات	النسب المئوية
الجنس	70 أنثى 30 ذكرا
المستوى التعليمي	باكلوريا باكلوريا + 2 ما فوق 6.5%
السن	22 سنة 35 سنة فما فوق 17.25% 75%
مدة العمل الاجتماعي	5 سنوات 10 سنوات فما فوق 69.89% 12%

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

سوف نعرض في هذه الفقرة أهم النتائج المتحصل عليها من خلال الاستبيان الموجه لأفراد العينة، ومن ثم عرضها وتفسيرها ومناقشتها استنادا إلى المعطيات النظرية والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، وذلك من أجل معرفة ما إذا كانت هناك علاقة بين تعزيز العلاقات البيشخصية والرفاهية والرضا الوظيفي وتطبيق مبادئ علم النفس الإيجابي في الشغل. وقد اعتمدنا في تحليل النتائج على تطبيق الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS).

عرض ومناقشة نتائج الفرضية الأولى

تنص الفرضية الثالثة على ارتباط تطبيق علم النفس الإيجابي بشكل دال بتعزيز الرفاهية لدى العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية!

جدول 3

الارتباط بين علم النفس الإيجابي والرفاهية النفسية

مستوى الدلالة	معامل الارتباط بيترسون	المتغيرات
0.01	0.50	الرفاهية النفسية التكوين في علم النفس الإيجابي

يتضح أن معامل الارتباط بين الرفاهية النفسية والتكوين في علم النفس الإيجابي تقدر ب (0.50)، وهي قيمة دالة عند مستوى (0,01). فالتدريب على تقنيات علم النفس الإيجابي يعزز مستويات الرفاهية النفسية. وبالتالي تحققت الفرضية التي تشير إلى وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين التكوين في علم النفس الإيجابي والرفاهية النفسية لدى العاملين الاجتماعيين.

عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية

تنص الفرضية الثانية على أن هناك علاقة بين تطبيقات علم النفس الإيجابي والرضا الوظيفي لدى العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية".

جدول 4

مستوى الرضا الوظيفي في مؤسسات الرعاية الاجتماعية

المتغير	العينة	المتوسط الحسابي	المتوسط الفرضي	الانحراف المعياري	مستوى الدلالة
الرضا الوظيفي	100	120.5	112	.4802	0.00

تؤكد هذه النتيجة أن علم النفس الإيجابي يساهم في تعزيز الرضا الوظيفي في مؤسسات الرعاية الاجتماعية المغربية، وبذلك توجد علاقة بين الرضا الوظيفي والتكوين الإيجابي. وهي تتوافق مع نتائج دراسات أخرى (الصادق آدم وادي، 2021) والتي شملت (113 عاملاً)، وتوصلت إلى ارتفاع مستوى التفكير الإيجابي لدى العينة. ووفقاً للتصنيف الهرمي لمستويات التأثير يتم الشعور بالامتنان في موقف يرى فيه الفرد نفسه مستفيداً من منفعة مقدمة طواعية من قبل شخص آخر أو هيئة ...

عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة

تنص هذه الفرضية على "وجود ارتباط بين تطبيقات علم النفس الإيجابي وتقوية العلاقات البيشخصية لدى العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية".

جدول 5

علم النفس الإيجابي وتعزيز العلاقات البيشخصية في مكان العمل

المتغير	العينة	المتوسط الحسابي	المتوسط الفرضي	الانحراف المعياري	مستوى الدلالة
تعزيز العلاقات البيشخصية (مقياس الرفاهية)	100	168.40	147	24.48	0.00

نلاحظ من خلال النتائج المتحصل عليها في الجدول أعلاه أن المتوسط الحسابي لاستجابة أفراد عينة العاملين على بعد القرب الاجتماعي بلغ 168.40 وهو أكبر من المتوسط الفرضي للمقياس الذي يقدر ب 147. وقد تبين أن قيمة اختبار دلالة الفروق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي للمقياس موجبة ودالة إحصائياً. وهذا يعني أن هذه النتيجة تؤيد فرضية الدراسة التي تتوقع وجود ارتباط بين تطبيقات علم النفس الإيجابي وتقوية العلاقات البيشخصية لدى العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك بعد أن خضع المشاركون لبرنامج تأهيلي في تطبيقات علم النفس الإيجابي في مكان العمل.

وبذلك، ففوة العلاقات البيشخصية تتعلق بالأنشطة الفاعلة ومعنى الحياة، وهي تتجه نحو حياة سعيدة أكثر من كونها مجرد متعة فقط. وفي هذه الحالة، فالعاملون يطورون أفضل صفاتهم، ويستخدمون مهاراتهم ومواهبهم لخدمة المصلحة العامة.

خلاصة

حاولت هذه الدراسة استكشاف الارتباط بين الرفاهية والرضا الوظيفي والعلاقات البشخصية وتطبيقات علم النفس الإيجابي في مكان العمل، وتحديدًا في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وقد تم التحقق من فعالية التمارين الإيجابية في تحقيق الرفاهية النفسية وتعزيز الرضا الوظيفي والعلاقات البشخصية لدى العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. وعلى العموم، فقد أبرزت نتائج هذه الدراسة أن تطبيقات علم النفس الإيجابي يمكن أن تكون رافعة لبناء مؤسسات إيجابية تهتم برفاهية العاملين ورضاهم الوظيفي إلى جانب تحسين علاقاتهم الاجتماعية. كما انكشف أيضًا أن علم النفس الإيجابي يمكن يحسن الظروف الاجتماعية في مكان العمل، وهذا سيساعد على تعزيز الرضا الوظيفي للمنتميين إلى المؤسسة بالإضافة إلى رفاهيتهم وازدهارهم، وبالنتيجة سيعزز أداءهم الأمثل.

المراجع

- وادي الصادق آدم (2021). الثقة بالنفس وعلاقتها بالتفكير الإيجابي وبعض المتغيرات الديمغرافية لطلاب كلية التربية جامعة أم درمان الإسلامية. *مدارات للعلوم الاجتماعية والإنسانية*، 1(3)، 530-555.
- American Psychiatric Association, DSM-5 Task Force. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5™ (5th ed.)*. American Psychiatric Publishing, Inc.. <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>.
- American Psychological Association. (2018.). *Interpersonal Relations*. In APA dictionary of psychology. Retrieved November 14, 2025, from <https://dictionary.apa.org/interpersonal-relations>
- American Psychological Association. (2018.). *Positive Psychology*. In APA dictionary of psychology. Retrieved November 14, 2025, from <https://dictionary.apa.org/positive-psychology>
- Bryant, F. B., & Veroff, J. (2007). *Savoring: A new model of positive experience*. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Kashdan, T. B., & Silvia, P. J. (2009). *Curiosity and interest: The benefits of thriving on novelty and challenge*. In S. J. Lopez & C. R. Snyder (Eds.), *Oxford handbook of positive psychology* (2nd ed., pp. 367–374). Oxford University Press.
- Behary W.T. (2010). *Face aux narcissiques : Mieux les comprendre pour mieux les désarmer*. Eyrolles.
- Cohidon, C., Arnaudo, B. & Murcia, M. (2009). *Mal-être et environnement psychosocial au travail: Premiers résultats du programme Samotrace, volet entreprise, France*. Santé Publique France, 25, 265-269.
- Cottraux J. (2007). *La force avec soi. Pour une psychologie positive*. Odile Jacob.
- Cottraux J. (2011). *À chacun sa créativité : Einstein, Mozart, Picasso ... et nous*. Odile Jacob.
- Csikszentmihalyi M. (2006). *La Créativité : psychologie de la découverte et de l'invention* (Traduction française). Éditions Robert Laffont.
- Csikszentmihalyi, M., & Csikszentmihalyi, I. S. (Eds.). (2006). *A life worth living: Contributions to positive psychology*. Oxford University Press.
- Cyrulnik B. (1999). *Un merveilleux malheur*. Paris : Odile Jacob.
- Cottraux J. (2007). *La force avec soi. Pour une psychologie positive*. Odile Jacob.
- Diener E, Helliwell JF, Kahnemann D. (2009). *International differences in well-being*. Oxford University Press.
- Diener E, Lucas RE, Oishi S. (2005). *Subjective well-being. The science of happiness and life satisfaction* (pp. 63-73). In Snyder CR, Lopez SJ (eds). *Handbook of Cognitive Psychology*. Oxford University Press.
- Garmezy, N. (1983). *Stressors of childhood*. In N. Garmezy, M. Rutter (Eds.) & Ctr for Advanced Study in the Behavioral Sciences, Inc, *Stress, coping, and development in children* (pp. 43–84). Johns Hopkins University Press.
- Greenleaf, R.K. (1977). *Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness*. Paulist Press.
- Hart, P.M. and Cooper, C. (2001). *Occupational Stress: Toward a More Integrated Framework*. In: Anderson, N., Ones, D.S., Sinangil, H.K. and Viswesvaran, C., Eds., *Handbook of Industrial, Work & Organizational Psychology*, Vol. 2, Sage Publications Ltd., Thousand Oaks, 93-144. <http://dx.doi.org/10.4135/9781848608368.n6>
- Kahneman, D., Diener, E., & Schwarz, N. (Eds.). (1999). *Well-being: The foundations of hedonic psychology*. Russell Sage Foundation.
- Mayer, J. D., & Salovey, P. (2004). *What is emotional intelligence?* In P. Salovey, M. A. Brackett, & J. D. Mayer (Eds.), *Emotional intelligence: Key readings on the Mayer and Salovey model* (pp. 29–59). Dude Publishing.
- Park, N., Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Strengths of character and well-being. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 23(5), 603–619. <https://doi.org/10.1521/jscp.23.5.603.50748>
- Peterson, C. (2006). *A primer in positive psychology*. Oxford University Press.
- Ryff, C. D., & Singer, B. (1996). Psychological Well-Being: Meaning, Measurement, and Implications for Psychotherapy Research. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 65, 14-23. <https://doi.org/10.1159/000289026>

- Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. *American Psychologist*, 55(1), 5–14. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.5>
- Snyder, C. R., & Lopez, S. J. (2007). *Positive psychology: The scientific and practical explorations of human strengths*. Sage Publications, Inc.